

Бабоев А.С.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии имени Ш.Алимова. Ташкент. Узбекистан.

Аннотация:

С целью оценить диагностическую эффективность чрескожной биопсии позвоночника под флюороскопическим контролем при подозрении на туберкулезный спондилит (ТС) обследованы 75 пациентов с установленным диагнозом ТС. Диагностика включала МРТ, КТ, кожные туберкулиновые пробы, бактериологические и гистологические исследования. Биопсия выполнялась различными доступами, с последующим морфологическим и молекулярно-генетическим анализом биоптатов и жидкостей. В результате туберкулезное воспаление по гистологическим данным выявлено в 10,7% случаев при чрескожной биопсии и в 40% — при открытой хирургическом вмешательстве. ДНК микобактерий туберкулеза обнаружена в 30,7% биоптатах и 49,3% операционных образцах. Заключение: Чрескожная биопсия позвоночника обладает меньшей информативностью по сравнению с открытой биопсией, однако остается важным диагностическим инструментом. При отрицательных результатах требуется клиническое наблюдение, эмпирическая терапия и готовность к открытой диагностике при осложнениях.

Ключевые слова: Туберкулезный спондилит, диагностика, чрескожная биопсия.

Актуальность

Лицам с диагнозом спондилит, особенно из групп высокого риска (сахарный диабет, цирроз печени, ВИЧ, длительная терапия кортикостероидами) требуется ранняя верификация диагноза, поскольку распространенные и сложные формы туберкулезного спондилита (ТС) встречаются у 70% взрослых из-за поздней диагностики [1,2,3].

На ранних стадиях ТС, до возникновения абсцессов и значительной деструкции, и коллапса тел позвонков, комбинированная специфичность МРТ и КТ низкая [4]. Поэтому при отрицательных иммунологических кожных и лабораторных тестах пациентам с воспалительными заболеваниями позвоночника рекомендуется проведение чрескожной биопсии [5,6].

Цель. Определить точность биопсии позвоночника в диагностике туберкулезного спондилита.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 75 (100%) больных ТС, госпитализированных в отделение хирургии костно-суставного туберкулеза в 2023-2024 гг. Возраст пациентов составил от 25 до 80 лет, средний возраст составил 60 лет. Мужчин было 46 (61,3±0,56%), женщин — 29 (38,7±0,56%).

Диагноз ТС устанавливался на основании комплексных данных МРТ, КТ, туберкулиновых кожных проб, бактериологических и гистологических заключений.

Хирургическое лечение назначалось при неэффективности противотуберкулезной терапии, подтвержденной по данным МРТ и/или КТ, и в случаях прогрессирования неврологического дефицита. Перед открытой операцией в каждом случае проводилась чрескожная биопсия позвоночника под флюороскопическим контролем с использованием трепанационной иглы 8-11G, 150 мм. Использовались стандартные транспедикулярный, реберно-трансверзальный и

переднебоковой шейный доступы. Также пункцировались доступные паравертебральные абсцессы. Абсцессы, аспираты и промывные жидкости подвергались бактериологическому исследованию с использованием молекулярно-генетического метода Gen-eXpert® MTB/Rif (США). Биоптаты и удаленные патологические ткани во время операций макроскопически отбирались морфологом и исследовались гистологически под микроскопом.

Результаты.

Чрескожная биопсия через транспедикулярный доступ была выполнена у 21 (28±5,2%) пациента, через реберно-поперечный доступ — у 43 (57,3±5,7%) пациентов. Биопсия шейного позвонка была выполнена у 2 (2,7±1,9%) пациентов. Биопсия позвонка через межпозвоночное пространство была выполнена у 9 (12±3,8%) пациентов. Абсцессы были пунктированы у 15 (20±0,46%) пациентов.

Гистология биоптатов позвоночника показала туберкулезное воспаление с казеозным некрозом, окруженным гранулематозным воспалением и гигантскими клетками Лангханса в 8 (10,7±3,6%) случаях, дистрофию костной ткани в 15 (20±4,6%) случаях, некроз костной ткани в 3 (4±0,23%) и нетуберкулезное воспаление в 49 (65,3±5,5%) случаях (таблица 1).

Гистологическая оценка открытых хирургических образцов показала туберкулезное воспаление в 30 (40±5,7%) случаях и нетуберкулезное воспаление в 45 (60±5,7%) случаях. ДНК микобактерий туберкулеза (МБТ) в биоптатах и промывных жидкостях выявлена в 23 (30,7±5,3%) случаях. Рифампицин-резистентные МБТ были обнаружены в 1 (1,3±1,3%) случае, а 9 (12±3,8%) образцов содержали следы МБТ без возможности определения чувствительности к рифампицину. В остальных 13 (17,3±0,44%) случаях была обнаружена ДНК МБТ, чувствительных к рифампицину. В образцах, полученных после открытой операции, ДНК МБТ была обнаружена в 37 (49,3±5,8%) случаях, резистентность МБТ к рифампицину была установлена в 1 (1,3±1,3%) случае, а в 1 (1,3±1,3%) случае чувствительность к рифампицину определить не удалось. В остальных 35 (46,6±5,8%) случаях была выявлена ДНК микобактерий, чувствительных к рифампицину. У 5 (6,7±0,29%) пациентов с активным туберкулезом легких в мокроте также были обнаружены микобактерии, чувствительные к рифампицину. Осложнений после биопсий или хирургических вмешательств не зафиксировано. У всех пациентов отмечены положительные результаты лечения.

Заключение: Информационная ценность биопсии позвоночника под контролем чрескожной флюороскопии ниже, чем информационная ценность открытой биопсии для диагностики ТС. Отрицательный результат чрескожной биопсии позвонка требует динамического наблюдения, эмпирического лечения и открытого хирургического вмешательства в случае возникновения осложнений.

Список использованной литературы:

- [1] Зайиров М.Х. Неврологические осложнения деструктивных форм спондилита / Зайиров М.Х., Газиёв З.А., Мадримов З.Х. // Инфекция, иммунитет и фармакология. Ташкент. 2022 - №5.-С.108-111
- [2] Махмудова З.П. Значение и информативность клиничко-лабораторных и лучевых методов исследования при диагностике деструктивных форм спондилита/ Махмудова З.П. // Вестник

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

Ташкенткой медицинской академии. Ташкент. 2022 -№8.-С.145-149

[3] Назиров П.Х. Клинико-иммуно рентгенологические и патоморфологические аспекты дифференциальной диагностики деструктивных процессов в позвоночнике / Назиров П.Х., Махмудова З.П. // Вестник Ташкенткой медицинской академии. Ташкент. 2024 -№4.-С.47-58

[4] Mohamed Yusuf et al. «Red flags for the early detection of spinal Infection in back pain patients» BMC Musculoskeletal Disorders. (2019) 20:606.

[5] Singh DK, Kumar N, Nayak BK, Jaiswal B, Tomar S, Mittal MK, Bajaj SK. Approach-based techniques of CT-guided percutaneous vertebral biopsy. Diagn Interv Radiol. 2020 Mar;26(2):143-146. doi: 10.5152/dir.2019.19268. PMID: 32071026; PMCID: PMC7051259.

[6] Spira D, Germann T, Lehner B, Hemmer S, Akbar M, Jesser J, Weber MA, Rehnitz C. CT-Guided Biopsy in Suspected Spondylodiscitis--The Association of Paravertebral Inflammation with Microbial Pathogen Detection. PLoS One. 2016 Jan 4;11(1):e0146399. doi: 10.1371/journal.pone.0146399. PMID: 26727377; PMCID: PMC4699662.

